

FoTRRIS

Fostering a Transition towards Responsible Research and Innovation Systems

UCM Experiment on Women with disabilities Examples of workshop output

<http://www.fotrris-h2020.eu>

This project has received funding from the *European Union's Horizon 2020 research and innovation programme* under grant agreement No 665906

Document Information

Grant Agreement #: 665906

Project Title: Fostering a Transition towards Responsible Research and Innovation Systems

Project Acronym: FoTRRIS

Project Start Date: 01 October 2015

Related work package: WP 5: Communication and Dissemination

Related task(s): Task 5.2: Data Management Plan

Lead Organisation: VITO

Author of this document: UCM

Submission date: 18/10/2018

Dissemination Level: Public

About the FoTTRIS project

FoTTRIS develops and introduces new governance practices to foster Responsible Research and Innovation (RRI) policies and methods in Research and Innovation (R&I) systems.

FoTTRIS stresses that RRI is a collaborative activity from the very beginning. Therefore FoTTRIS adds the prefix 'co' to the acronym RRI. Important present-day challenges are of a global nature but manifest themselves in ways that are influenced by local conditions. Thus, FoTTRIS focusses on glocal challenges, i.e. local or regional manifestations of global challenges and on local opportunities for solving them.

FoTTRIS performs a transition experiment, i.e. an experiment to support the transformation of present-day research and innovation strategies into co-RRI-strategies. It designs, tests and validates the organisation, operation and funding of co-RRI competence cells. A competence cell is conceived as a small organisational unit, which functions as a local one-stop innovation platform that encourages various knowledge actors from science, policy, industry and civil society to co-design, -perform, and –monitor co-RRI-projects that are attuned to local manifestations of global sustainability challenges.

Since research and innovation systems and practices in EU member states and within different research performing organisations vary, FoTTRIS experiments the implementation of new governance practices in five member states. These five experiments are evaluated, validated and constitute the basis for FoTTRIS policy recommendations towards EU and member states policy makers so as to enforce co-RRI into the national and EU R&I systems. Training is dispensed to various stakeholders, so as to form them to establish other co-RRI competence cells.

For more information see <http://www.fotrris-h2020.eu>

Coordinator contact:

Dr. Nele D'Haese / Unit Sustainable Materials Management / VITO NV / Boeretang 200,
2400 MOL, Belgium.

t: +32/14 33 59 70 | e: nele.dhaese@vito.be | w: www.vito.be/english

List of documents related to the UCM Transition Experiment on Refugees

Document ref.	Title of document (in English)
PD00700012PADA0000ABS-Public abstract.txt	Public abstract
PD00700012PADA000001-Goal.txt	Goal definition
PD00700012PADA000004-Agenda.txt	Agenda for the first two workshops
PD00700012PADA000005-Systems Mapping.txt	System Mapping
PD00700012PADA000006-Visioning.txt	Visioning
PD00700012PADA000007-Project Concept.txt	Project concept
PD00700012PADA000008-Outreach.txt	Outreach workshop

All documents have been downloaded from the FoTRRIS online platform and are the notes of the workshops held during the experiments. They are in Spanish and can be found in this document in the order mentioned here..

1 PD00700012PADA000ABS-Public abstract.txt

This project proposal presents results of the Transition arena activities in Madrid, Spain, in the frames of the FoTRRIS Project.

Transition Arena (more about the concept please read on: www.fotrris-h2020.eu) participants worked together in the field of Women and Disability.

Their work was supported and facilitated by the Spanish Competence Cell members. The aim of such cooperation was to gather, capitalize and further develop the consulting, participatory and concerted actions experience launched within the drafting process, using co-RRI principles and solving global challenge. The three workshops, scheduled from December 2016 to June 2017, have taken advantage from the collaborative actions with stakeholders, who are active in the area, with competences in the field of women and disability, belonging to different organizations from public administration, research, NGOs and civil society.

As a result, such network stimulated co-production of several project proposals for the mentioned sector in Spain. For more information about this project, please contact: subautis@ucm.es

TRANSITION EXPERIMENT CASE: WOMEN AND DISABILITY

The UCM team has addressed the context of women and disability during the workshops. The main aim during these workshops was working together with different kind of participants, from different stakeholders, to identify the needs and problems and the opportunities that this group of people has in our society, focusing on different aspects like mobility, housing, employment, etc. To be woman has its challenges, nowadays, and women with disabilities still have more challenges to overcome.

The three RRI workshops on women and disability used the quadruple helix approach when designing the TE participant lists, with the intention to foster the participation of women with disability, civil society members and organizations, as well as private companies, as these groups are often ignored when designing projects incubated within the academy.

Gender balance was taken into account, and even positive discrimination towards female participation was done. The goal was to collectively design a women and disability project, including both research and innovation actions, so that after the workshop, an application for a future Horizon 2020 project call could be presented. Local solutions for global problems are needed in terms of the woman and disability, as the social realities.

Workshop 1: Systems mapping

The objective of the workshop was to collectively develop a research and innovation project proposal related with women and disability, using the principles of Responsible Research and Innovation (RRI). The core idea was to benefit from the methodological synergies created by a previous H2020 research project titled FoTRRIS (<http://fotrris-h2020.eu/>), using the present experiment (workshop) as a tool and a kick-off action for planning a new international project proposal.

The first and second workshops were celebrated on March 23th and 24th 2017, in the main room of the Computer Science Faculty, at Universidad Complutense de Madrid, in Madrid, Spain.

In the first workshop, we created a system map for a Women and Disability R&I project. Afterwards, a concept map of realities was designed using individual proposals and creative couples (get up and go exercise) where the participants offered different ideas for R&I. The concept map is visualized in annex 1. In addition, leverages and barriers were discovered when using these individual or couple dynamics to foster creativity.

In this case, economic drivers and the requirement of efficiency (economic growth) are in counter position with the social sustainability and resilient solutions necessary for solving the global women with disability situation.

Explaining MISC using the "sustainability curve" • helped workshop participants to see how all the societal actors are interconnected, and that finding more sustainable solutions requires a more

resilient approach, not merely based on efficiency. Nevertheless, quitting the regime point of view is not possible, but a general paradigm change is needed. Though innovations take place at different levels in the system (from niches to regimes), to make things/change happen it is necessary to see ways of up-scaling bottom-up innovations (niche innovation). Related to the main issue of our workshops, it was interesting to see how grass root initiatives (civil society initiatives) had a strong presence and were largely discussed, even by institutional/research actors.

Workshop 2: Visioning

In the second workshop, the working team had the task of visioning solutions towards a collective project proposal. The desired future in terms of the women and disability issue is more welcoming and tolerant in our society.

Using the technique of small partner teams, 3 different project proposals were created, reducing the large number of individual/couple ideas from the first workshop. These creative multi-stakeholder teams offered the different project concepts and action plans.

Workshop 3: Project concept design

In the third workshop, the participants were invited to take part and work in a specific project proposal, which ideally should be adjusted to the requirements of the new Horizon 2020 R&I calls in the next years. The ideas generated in the two previous workshops were used as a starting point.

The main goals were specifying the objectives and structuring a core plan. Identify the resources needed and create ideas for assessment and communication of the project, focused on measures for evaluation and dissemination.

2 PD00700012PADA000001-Goal.txt

Welcome to the Project FoTRRIS

This document is to share our main tasks and discuss our objectives and goals

CoRRI Hub UCM- Madrid, Spain

Our main goal is improving the quality of the life of woman with disability.

We need to identify what kind of special needs this collective has and they need.

Global goal: How to improve quality of life of women with disabilities in their daily living.

Different perspectives: home, work, higher education, travelling, leisure, social relationships, health care, etc.

Address the collective of women with disabilities in order to identify the barriers they confront in different aspects of their lives, and to promote solutions and best practices for their integration and empowerment in the society.

3 PD00700012PADA000005-Agenda.txt

PART 1: SYSTEM MAPPING FOR WOMEN AND DISABILITY RRI PROJECT

15:00-16.30h THE CHALLENGE OF WOMAN AND DISABILITY, FRAMEWORK AND GOALS

- * Activity to get to know the team: Presentation of team members. (Susana Bautista, UCM)

- * Introduction to Responsible Research and Innovation (RRI): FotRRIS project work principles. (Juan Pavón, UCM)

- * RRI as a framework for woman and disability studies. How to implement RRI to a H2020 Research and innovation project application? (Susana Bautista, UCM)

- * Role play stakeholders: identify different needs and opportunities for diverse stakeholders involve in the project. (Susana Bautista, UCM)

16.30-17.00h Coffee break

17:00-19:00h WORK STRATEGIES & CORE IDEAS FROM DIVERSE STAKEHOLDERS, CO-DEFINING A PROJECT SYSTEM MAP

- * Get up and go: Brainstorming for specifying the needs and opportunities in the project women and disability. (Liisa Hanninen, UCM)
 - o Collective feedback on ideas: Mapping of problems and opportunities from the different stakeholders. Working on creative couples

Output: List of problems and opportunities from diverse stakeholders.

PART 2: VISIONING SOLUTIONS: TOWARDS A COLLECTIVE LIST OF PROPOSALS

10-11.30h INVENTORY OF BEST R&I IDEAS FOR FUTURE WOMAN AND DISABILITY PROJECTS

- * Collective decision on the most original and effective proposals of part 1.
 - o Brainstorming to select the 10 best R&I ideas proposals

11.30-12:00h Coffee break

12:00- 14:00h INVENTORY OF BEST R&I IDEAS FOR FUTURE PROJECT PROPOSALS

* Collective feedback on best working ideas and mapping a core woman and disability R&I project.

* Discussion on constructing partnerships and alliances for other future collaborations. Reinforcing networks.

- * General Feedback of workshop

4 PD00700012PADA000005-Systems Mapping.txt

PART 1: SYSTEM MAPPING FOR WOMEN AND DISABILITY RRI PROJECT

15:00-16.30h THE CHALLENGE OF WOMAN AND DISABILITY, FRAMEWORK AND GOALS

- * Activity to get to know the team: Presentation of team members. (Susana Bautista, UCM)

- * Introduction to Responsible Research and Innovation (RRI): FotRRIS project work principles. (Juan Pavón, UCM)

- * RRI as a framework for woman and disability studies. How to implement RRI to a H2020 Research and innovation project application? (Susana Bautista, UCM)

- * Role play stakeholders: identify different needs and opportunities for diverse stakeholders involve in the project. (Susana Bautista, UCM)

16.30-17.00h Coffee break

17:00-19:00h WORK STRATEGIES & CORE IDEAS FROM DIVERSE STAKEHOLDERS, CO-DEFINING A PROJECT SYSTEM MAP

- * Get up and go: Brainstorming for specifying the needs and opportunities in the project women and disability. (Liisa Hanninen, UCM)
 - o Collective feedback on ideas: Mapping of problems and opportunities from the different stakeholders. Working on creative couples

Output: List of problems and opportunities from diverse stakeholders.

Role-Play: se trabajan en 3 grupos sobre las 4 hélices (recuperar las notas)

Get up and go:

Trabajo por parejas identificando las necesidades y las oportunidades de las mujeres con diversidad funcional

Pareja 1: X-X

* Realidades macro- que están operando sobre las mujeres con discapacidad

* Se les pide priorizar, pero todas son iguales

2. Visibilizar-- oportunidad (cambiar la mirada)

2. Ser dueñas de su propia vida-- políticas públicas a todas las dimensiones

2. Erradicación de las violencias (simbólicas, institucionales) --- eliminar el patriarcado, el capacitismo, el endocentrismo... que generan desigualdad!

Pareja 2: X-X

* Por temporalidad, en la carrera académica

2. Barreras familiares a la hora de llegar a la universidad--- asociaciones y productos de apoyo que dan soporte a la familia

2. Carreras técnicas, no tienen apoyo cuando están incorporados --- innovación docente y de negocio, bolsa de personas cualificadas que puedan aportar esa formación

2. Erasmus: miedos personales y familiares -- marcar la diferencia de tu c.v de un mismo profesional

Pareja 3: X-X

* Aspectos básicos

* Necesidades

2. Elección de sitio de tomar copas

2. Educación reglada en inclusión social, todo el mundo aprende a potenciar sentidos, generar empatía en la sociedad

2. transporte público adaptado, donde quiero ir, no, donde puedo ir

* Oportunidades

2. Empoderamiento

2. Estudios reglados

2. Innovación: convivir los sistemas automáticos con sistemas manuales, si falla lo automático, que se pueda usar lo manual.

Pareja 4: X-X

* Necesidades

2. Desestigmatización de las mujeres con diversidad funcional (políticas)

2. Desinstitucionalización de las mujeres con diversidad funcional (problemas de género, ya que para los hombres con diversidad hay más actuaciones)

2. Reconocimiento de las mujeres con diversidad funcional por parte de las otras mujeres. Mujer incluye mucha diversidad. En los estudios de género hay datos que demuestran

* Oportunidades

2. Reconocimiento de la diversidad funcional (vs otras diversidades que son transitorias)

2. Condición de mujer con d.f. genera estereotipos antinormales por el resto del colectivo de mujeres en la sociedad

2. Fomentar una cultura de vida independiente a nivel social: atender a esa discriminación persistente, ofrece la oportunidad de crear una sociedad mejor! (discurso del mejoramiento humano... transhumano) --> construir una sociedad más inclusiva para vivir

Pareja 5: X-X

* Autonomía --- trabajo inclusivo

* Medidas de mediación laboral --- centro de referencia, bbdd subvenciones, ayudas, información relacionada,

Pareja 6: X-X

* Vida independiente -- recursos para conseguir esa autonomía

* Autodeterminación: toma de decisiones y asertividad de la persona -- cambiar el entorno social, cambiar actitudes, fomentar a través de la educación, cambio de emociones,

políticas, lenguaje y terminología

* Empoderamiento: autoestima, conciencia de lo que soy y de lo que puedo hacer, el quererse, el autovalor --- generer redes de apoyo entre mujeres con y sin d.f. (sentir que no estás sola)

5 PD00700012PADA000006-Visioning.txt

PART 2: VISIONING SOLUTIONS: TOWARDS A COLLECTIVE LIST OF PROPOSALS

10-11.30h INVENTORY OF BEST R&I IDEAS FOR FUTURE WOMAN AND DISABILITY PROJECTS

- * Collective decision on the most original and effective proposals of part 1.
 - o Brainstorming to select the 10 best R&I ideas proposals

11.30-12:00h Coffee break

12:00- 14:00h INVENTORY OF BEST R&I IDEAS FOR FUTURE PROJECT PROPOSALS

- * Collective feedback on best working ideas and mapping a core woman and disability R&I project.
- * Discussion on constructing partnerships and alliances for other future collaborations. Reinforcing networks.
- * General Feedback of workshop

Primera parte de la mañana se hace una dinámica por grupos, a partir de 3 o 4 necesidades y oportunidades identificadas ayer, y se hace una propuesta de proyecto de innovación e investigación responsable.

Segunda parte de la mañana, se hace una puesta en común de cada una de las propuestas de proyecto sobre las que se ha trabajado, para enriquecer cada una de las propuestas con las opiniones del resto de participantes.

Primer grupo de Trabajo: Lectura fácil

* Participantes

1. X

1. X

1. X

1. X

* Temática:

* Necesidades: erradicar la discriminación múltiple, accesibilidad con perspectiva de género

* Oportunidades: cambiar la mirada, cambio del entorno social, generar redes de apoyo entre mujeres con y sin df

*

* Lectura fácil con perspectiva de género

* Accesibilidad cognitiva

*

* Trabajo cognitivo, computacional (para sistematizar esto)

- * Empoderamiento de la mujer
- *
- * Interdisciplinar: psicológico, sociológico, tecnológico, lingüístico
- *
- * Grupos de validación (mujeres con y sin d.f)
- *
- * Impacto es generar redes de apoyo (género, emociones, discapacidad)
- *
- * Incorporar la accesibilidad cognitiva (LF) combinado con otros recursos (SAAC)
- *
- * Plataforma web de apoyo, apps
- *
- * Transversal: perspectiva de género
- *
- * "Cambiar la Mirada": reducir estereotipos
- *
- *
- * Aportaciones/ Trabajo Futuro:
- *

* Lucia

* CEAPAT está trabajando en accesibilidad cognitiva (adaptada a diferentes áreas: entorno -> señalización, TIC --> LF)

* Desde 2015 trabajan en un proyecto en el que trabajan muchas entidades, sobre todo entidades que trabajan con TEA, daño cerebral, personas con trastorno mental grave.

* LF: se está trabajando, para coordinar un grupo de norma experimental sobre LF, ver qué se está haciendo, evitando no repetirse, no solaparse

* Aspectos que mejorar: validación... no está clara como se está haciendo por parte de las entidades... hay que pensar sobre esto!!!!

* OJO, no se quede como una moda!!! parece que la LF está de moda!

* Ver que están haciendo otros, y ver qué se puede aportar desde cada campo.

* Mejorar la visibilidad de las mujeres con discapacidad.

* Selección del material que se quiere adaptar.

* Diferente la adaptación de textos a LF, que generar textos en LF.

*

* X:

* muy importante la visibilizar los textos feministas, crear nuevos textos

*

* Otro tema importante: es el tema de los documentos bancarios!! pero la idea es que sea universalizable (que todo el mundo gane si todo el mundo lo utiliza)

*

* X:

- * Guías de recursos donde se pueda acudir

- * La mujer con discapacidad, no sabe donde puede acudir...

- * Empoderamiento de hacer visible, que tiene unos derechos y que los ejerza!

- * Dependiendo de la capacidad, hay casos en los que no es accesible la información, porque no se llega a comprender lo que se pide... para distintos colectivos (personas con discapacidad, personas inmigrantes, personas mayores...)

- *

- * X:

- * Que los materiales estén revisados desde la perspectiva de género.

- * Importancia de la señalización de los entornos, cosa que ayuda a todo el mundo!!

- *

- * X:

- * Otro ámbito, los prospectos de los medicamentos!!!! que es una dificultad para todos!! A veces hace que una persona sea menos autónoma por la dificultad que tiene de acceder a distintos recursos.

- *

- * Considerar otras discapacidades a nivel electrónico que permita abordar distintos perfiles.

- * UNIVERSALIZABLE.

- * Aplicable a otros países y otros idiomas!!

- *

- * X:

* Medio en papel o electrónico?

* X1 dice que es mejor combinar las 2 opciones. PDF accesible, papel...

* Trabajo computacional para sistematizar el proceso.

Segundo grupo de trabajo:

* Creación de un centro de referencia, una ventanilla única, que ofrece los recursos necesarios (derecho, leyes, asesoramiento, temas de ocio y turismo, asociaciones, qué tipo de subvenciones para determinados casos, ayudas técnicas, proveedores...

* Participantes:

1. X

1. X

1. X

1. X

* Temática:

* Empatía, cooperación

*

* Necesidades: Barreras familiares que tienen las mujeres con d.f y visibilizar las discriminaciones múltiples

* Oportunidades:

*

* Stakeholders

* Familiar

* Propia persona

* Administración: sanidad, educación, servicios sociales,

* Entorno: donde vives, asociaciones, vecinos,

* Medios de comunicación: redes sociales

*

*

* Idea: centralizar, organizar, filtrar y presentar a la sociedad.

*

* Dudas: a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local....

*

* Aportaciones:

*

* X:

* Diversidad funcional vs. discapacidad

* Ojo, "sufrir" discapacidad! no es innovación!

*

* X:

* Medios de comunicación: ojo, con el uso del lenguaje, el mal uso de lenguaje...

*

* Liisa/Susi

* Formación a nivel universitario, incluso antes, se debería revisar el uso del lenguaje y de la lectura fácil de cara a la formación de futuros periodistas, medios de comunicación

* Términos que se usan en el contexto de diversidad funcional--> cursos o asignaturas de lenguaje específico

*

* X:

* Curso promovido por la UCM (curso de verano) hace unos 10 años

* Uso del lenguaje en los medios de comunicación en el contexto de personas con discapacidad.

* El uso del lenguaje lleva a una forma de interpretar la realidad. Depende del tipo de información que tengas asociado a ese concepto...

*

* X:

* Si estamos innovando, hay que pensar en el uso de lenguaje en las redes sociales, donde se crean tendencias!

* Educación en valores desde la escuela.

* Las redes sociales tienen mayor influencia que otros medios más tradicionales. No nos quedemos en la visión tradicional de la influencia de los medios más dirigidos.

*

* X: online hay guias de recursos sociales

*

* Web y apps para dar visibilidad a todos los recursos

*

* X: propuesta, los 3 proyectos son complementarios... por lo que vamos a presentar el último proyecto para complementar la puesta en común!

*

* Trabajo Futuro: identificar los recursos para centralizarlos en el proyecto.

Tercer grupo de trabajo: detectar el conocimiento que tienen las mujeres con df sobre las posibilidades y recursos disponibles desde el mercado, estado,

* Participantes:

1. X

1. X

1. X

1. X

1. Liisa

* Temática:

- * Necesidades: empoderamiento de la mujer con df, desinstitucionalización, vida independiente

- *

- * Ayer y hoy hemos detectado en el workshop, que no hay un conocimiento profundo de todos los recursos que tenemos para conseguir una mejora de calidad de vida de la mujer con d.f

- *

- * Investigación: detectar el conocimiento que tienen las mujeres con df sobre las posibilidades y recursos disponibles desde el mercado, estado,

- *

- * ¿Cómo?

- * Documental, recursos, instituciones

- * Trabajo cualitativo, historias de vida, observación participante, entrevistas, grupos de discusión...

- * Dar el paso fuera de España e identificar buenas prácticas en países cercanos.

- * Empoderamiento--> transparencia en el conocimiento

- * RRI: "ecología de los saberes", compartición de saberes.

- *

- * Nuevos nichos de empleo: educación inclusiva, accesibilidad universal, asistentes personales,

- *

- * Nuevos apoyos que sean transferibles, sostenibles y universalizables

- *

- * Importante ir constantemente contrastando que los recursos respetan la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad

- *

- *

- * Aportaciones:

- *

- * X: el desconocimiento de las familias, es difícil encontrar a gente que te ayude/guí-e,

- *

- * X: Trabajo Social (profesionales para trabajar desde las desigualdades sociales, no solo desde la pobreza, si no para el bienestar social) --> Identificar los profesionales y apoyar los recursos, no puede haber 1 trabajador social para 5 pueblos (como pasa en Andalucí-a)

- *

- * X: hay muchas cosas que mejorar, pero no todo es tan negativo! falta conocimiento de lo que estamos hablando, para poder aportar un plus!!!

- *

- * X: quién la conoce? 3 personas!!

- * Exigencia de la normativa básica. (podemos ser referencia en legislación pero no tanto en su aplicación)

- *

- * Rentabilizar lo que ya existe! Porque como hay recursos que no se conocen...

* No se trata de inventarse algo completamente nuevo, hay que reutilizar, rentabilizar los recursos existentes.

* Exigencia del desarrollo de la normativa básica

* Visibilizar la falta de recursos para poder aplicar la normativa

* Activación de las personas (mujeres con df) en medidas pro-positivas--> proactividad y co-creacion

* X:

* Participación activa de los usuarios, feedback, aspecto creativo de los usuarios.

* Hay que cambiar la mentalidad de peronas pasivas a activas, que tienen necesidades pero que pueden también ayudar.

*

* Figura de la persona con diversidad funcional que a partir de su experiencia propone al experto. El profesional tiene que aprender.

* PRO-ACTIVIDAD ==> CO-CREACIÓN ==> EMPODERAMIENTO

*

Ideas para elegir un proyecto para el tercer workshop a partir de los propuestos:

* Temática:

* Aportaciones:

* Trabajo Futuro:

A partir de este segundo workshop, se desarrollará una jornada de trabajo, a partir de la cual el equipo Fotrris-UCM elegirá una propuesta de trabajo que se utilizará en el tercer workshop, integrando las propuestas presentadas, que han resultado tener bastantes puntos en común.

6 PD00700012PADA000007-Project Concept.txt

Tercer workshop de este caso de estudio

Fac. Informática UCM, 5 junio. 15.00-21.00

1. Introducción

- Presentación de participantes
- Intro a FoTRRIS (Juan)
- Intro al workshop (Susi)
- VÍdeo de workshops anteriores

2. Identificación de recursos

--> Orientado al análisis de diversidad funcional con un énfasis en aspectos de género.

--> Trabajamos en el desarrollo de un servicio de ventanilla única.

--> Dos grupos de trabajo

Cada uno va poniendo en papeles verdes ponemos los recursos disponibles y en el rosa los que faltan.

* En el grupo de trabajo 1

Hablamos por ejemplo de los intérpretes, un recurso no siempre disponible. Por ejemplo al ir al médico o a una tienda, o ... no siempre se tiene.

También la posibilidad de poder elegir al intérprete.

Objetivo: Las figuras de apoyo enmarcadas en la vida independiente. Que se puedan usar en caso de necesidad de manera personal, y que le puedan acompañar en cualquier momento de su vida.

* En el grupo de trabajo 2

Objetivo: Diagnóstico en el colectivo de mujeres con autismo. Necesidades son distintas.

Recursos: es necesario un diagnóstico diferente según el género. Investigación.

Recursos: Estudio epidemiológico poblacionalmente. Falta de cifras e información.

Recursos necesarios: formación a profesionales en distintas áreas, social, sanidad, intervención, familiar...

En la sociedad hay una sobre-protección por el hecho de ser mujer!!

La legislación de inserción de empleo, no discrimina ni favorece a la mujer, es nuestra!!

A nivel de proyectos, hay que considerar de manera transversal la perspectiva de género. Identificar las necesidades de las mujeres.

A nivel laboral, que haya una persona de vínculo, Metodología de Empleo con Apoyo, una persona que de apoyo a una mujer con discapacidad. Es un modelo inclusivo dentro de las empresas.

Objetivo: Medidas sociales de apoyo a la integración, orientadas sobre todo a la normalización

Subobjetivo: dar visibilidad a la situación de las personas adultas con autismo

Recurso: atención temprana y un diagnóstico temprana

Cermi Mujeres: Maternidad y decidir sobre tu propia vida.

Recursos: atención ginecológica en los hospitales

Mentalidad de las mujeres con las mujeres con d.f

Perfil de la mujer como cuidadora de las personas mayores.

En España, por ley, los beneficios fiscales de las empresas, han integrado a las personas con d.f pero de puertas para dentro, no hay dependientes con discapacidad en ZARA, los tiene trabajando en la trastienda...

La moda de la Responsabilidad Social, para intentar hacer una inclusión social real de las personas con discapacidad en la sociedad.

PUESTA EN COMÚN

Grupo 2

Presenta X

Objetivos

Mujeres con autismo, necesitan un diagnóstico específico.

Normalizar la vida de las mujeres con d.f.

Visibilizar la edad adulta de este colectivo.

Empleo inclusivo, empleo con apoyo.

Recursos

Transversabilidad del género en los proyectos

Conciliar a los profesionales: mayor formación a todos los niveles

Faltan datos de este colectivo

Futuros recursos

Formación a todos los niveles (rrhh, profesionales sanitarios, ...)

Campañas de comunicación

Más recursos económicos, para permitir una persona de apoyo en la fase de empleo

Formación en los empleadores

Experiencias pilotos de visualización: tienda en un centro comercial

Grupo 1

Presenta X

Figuras de apoyo para una vida independiente

Existe una Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que debería ser el referente para desarrollar todo tipo de iniciativas políticas, públicas, etc. Para garantizar estos derechos humanos.

Existe la figura de apoyo dentro de esta convención.

Reflexionar sobre qué es la independencia, qué es la autonomía personal...

Los entornos más cotidianos de la sociedad (universidad, calle, cine...) no saben como tratar esta circunstancia de que una persona con d.f necesita de un apoyo humano.

X comentaba sobre las tecnologías... los avances técnicos, no pueden sustituir a determinados apoyos humanos, pero si que deberíamos disponer de determinadas ayudas técnicas, para que la persona con d.f tuviera mejor calidad de vida y la persona de apoyo tengan mejores condiciones laborales.

Falta de accesibilidad real en la sociedad

Tratar de avolir esa cultura asistencialista, y apostar por una vida digna.

El caso de las mujeres con d.f lo tenemos peor...

PARTE 2: DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN

Grupo 1

Presenta X

Difusión

Plan de acción

La base de todo es la educación, desde intantil hasta la universidad.

Empatizar: ponerse en el lugar del otro, modelos de buenas prácticas y acciones, ver el dia a dia de la persona con d.f y de la persona de apoyo.

Dignificar a los profesionales: reconocer

Diseñar planes de igualdad

Campañas de sensibilización

Enfoque desde los DDHH

Aunar fuerzas desde los movimientos asociativos

Plan de formación de las personas de apoyo

Evaluación

Evaluación de procesos

Evaluación de impacto: bienestar material, emocional, personal...

Qué ha cambiado? Qué ha mejorado?

Seguimiento de la personas de apoyo a partir del plan de formación

Grupo 2

Presenta X

Difusión

Campaña de sensibilización

Formación en perspectiva de género

Medios de comunicación: buenas prácticas de lenguaje, imágenes...

Existe un observatorio de publicidad no sexista... por lo que se podría crear un observatorio de comunicación en género y d.f--> perspectiva interseccionalista, que se cruce el género y la diversidad

Estatal: Instituto de la mujer y la igualdad de oportunidades

Promoción de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad -Naciones Unidas 2006

Respositorio centralizado de recursos, apps, legislación, donde se pueda encontrar lo que ya existe.

Evaluación

Formación persona por perfil formada en la temática

Observatorio sobre comunicación de diversidad y género--> recopilación de datos, análisis y sobre todo control de como se realizan determinados tipos de comunicación

Entrevistas a la sociedad general

Encuestas pre/post del proyecto para ver la evolución

Cruzar estadísticas para obtener resultados significativos

Indicador, por ejemplo del seguimiento de las personas con TEA, en las distintas etapas de la vida.

7 PD00700012PADA000008-Outreach.txt

Siguiendo la presentación del D3.2 que hizo IFZ en la reunión de Abril, definir este workshop!!

Outreach workshop and D3.3: Discussion on conceptualization, organization and analysis

Presentation of IFZ

Aims

Strategic aim

Gather external perspective on what we did

Participants: members of the competence cell (2-3 persons)+ selected participants from the transition experiment + 10-15 other local key persons from public and private research organization, r&I funding organisations and transition initiatives/societal representatives of relevant societal groups/CSOs

Relevant topics

Design the transition experiments using the web platform and collect the reflections!!

- 1) presentation of the transition experiment (WP1)
- 2) presentation of competence cell (WP2)
- 3) Workshop de 6 horas mas breaks to present and discuss...

The Spanish Outreach was celebrated on the 19th of June 2017 at the Faculty of Communication Sciencel. It was designed as a whole day activity, from 10 to 17:00, including an hour lunch break. The organizing team (core Competence Cell (CC) from UCM) followed the guidance recommended for the workshop and the session was structured in four blocks of activity: the first, including introduction of the contents and working methods for the workshop as well as presentation of the Transition Experiment results; the second, assessment of impacts; the third, presentation of transition scenarios including CC mandates and further elaboration of suggested strategies for fostering co-RRI, including SWOT analyses. The fourth and last part of the workshop was dedicated to bringing results together (reporting back) and final discussion. Also, following steps were suggested.

In the introductory part, after the tour de table of participants, the core CC took a leading role and introduced the contents using Power Point presentations and visioning of the short videos of the transition experiment workshops. The coffee break served as an icebreaker before "putting the teams to work" and be active and do the hands-on exercises. The 4 helix work teams were carefully designed to be representative of the quadruple helix approach. During the second and third part, participatory tools and techniques were used (stand up and go•, creative couples, funnel of ideas) to foster the creativity and innovation within the teams. Team leaders reflected the groups' ideas on the impacts and scenarios, with activity models, drawing, writing and adding post-its to the canvases provided for the exercise.

The participants, there were 17 persons, (excluding CC members that are all from the university) were from different fields of expertise, including civil society members, particularly from NGOs (AFADIS, Autismo España, Vida Independiente), but also citizens that could be potential "project beneficiaries", such as disabled women. Also, experts and students from research institutes (such as CSIC, ICEI) & University (UNIR, UCM) participated and, finally, a video artist and film producer joined the workshop. The one type of stakeholder that was not represented was policy making, as local administration did not show availability to participate.

The workshop helped us to gather external perspectives on what has been done during the transition experiments and transfer some of the working ideas to activity models. Learnings were discussed and some of the results (of transition WS) questioned, leverages found and barriers

detected. Coming up with the scenarios was very challenging, but alliances for future co-creating projects were created, and most importantly, options for embracing co-RRI were seen as feasible and the core ideas of FoTRRIS found important support.